

MUST UNIVERSITY
FLORIDA - USA
MUST UNIVERSITY
MASTER OF SCIENCE IN DIGITAL *MARKETING*

KAMILLA PEREIRA SILVA

**PLANO DE *MARKETING* DIGITAL EM BIBLIOTECAS
UNIVERSITÁRIAS:
MODELO E ESTRATÉGIAS PROPOSTAS À BIBLIOTECA
CENTRAL DA UFAM**

FLORIDA – USA
2024

KAMILLA PEREIRA SILVA

**PLANO DE *MARKETING* DIGITAL EM BIBLIOTECAS
UNIVERSITÁRIAS**
MODELO E ESTRATÉGIAS APLICADAS NA BIBLIOTECA
CENTRAL DA UFAM

Trabalho de Conclusão Final apresentado como
requisito parcial para obtenção do título MESTRE
do Curso de MASTER OF SCIENCE IN
DIGITAL *MARKETING* da MUST
UNIVERSITY – Florida USA.

Orientadora: Profa. Dra. Marina Ariento Angelocci

FLORIDA – USA
2024

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Plano de <i>Marketing</i> Digital para bibliotecas universitárias.....	25
Figura 2 – Estratégias de <i>Marketing</i> Digital para bibliotecas universitárias.....	33

LISTAS DE QUADROS

Quadro 1 – Perfil socioeconômico dos discentes, docentes e técnicos administrativos da UFAM.....	28
Quadro 2 – Matriz SWOT da Biblioteca Central.....	30
Quadro 3 – Plano de ação 5W2H de <i>Marketing</i> digital da Biblioteca Central da UFAM.....	35

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AM - Amazonas

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem

BC - Biblioteca Central

BU - Biblioteca universitária

CED - Centro de Educação a Distância

CRM - *Customer Relationship Management*

ENAP - Escola Nacional de Administração Pública

KPI - *Key Performance Indicators*

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

MKTD - *Marketing Digital*

RIU - Repositório Institucional da UFAM

RSS - *Really Simple Syndication*

SEM - *Search Engine Marketing*

SEO - *Search Engine Optimization*

SERP - *Search Engine Results Page*

SISTEBIB - Sistema de Bibliotecas

SMART - Específico, Mensurável, Alcançável, Relevante e Temporal

SWOT - *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*

TAES - Técnicos Administrativos

TEDE - Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações

UFAM - Universidade Federal do Amazonas

RESUMO

O presente estudo propõe a criação de um plano de *Marketing* Digital para a Biblioteca Central da Universidade Federal do Amazonas. O objetivo da pesquisa é propor a implementação de estratégias de *Marketing* Digital na criação de um plano de *Marketing* Digital para a biblioteca central da Universidade Federal do Amazonas. Para o alcance desse objetivo geral, foram realizados os seguintes objetivos específicos: a) Identificar as boas práticas de *Marketing* digital existentes na Biblioteca Central da UFAM; b) Levantar estratégias de *Marketing* Digital aplicáveis em bibliotecas universitárias; c) Apresentar um plano de *Marketing* Digital com as estratégias propostas na biblioteca. Metodologicamente, a pesquisa é classificada como exploratória, bibliográfica, descritiva e documental, visando aprofundar o conhecimento sobre as estratégias de *Marketing* Digital aplicáveis ao contexto das bibliotecas universitárias. Resulta na identificação de 8 estratégias implementáveis para melhorar a comunicação, o engajamento e a disseminação de recursos na Biblioteca Central da UFAM. Por fim, espera-se que a proposta contribua para a ampliação do acesso e a utilização dos recursos informacionais, satisfazendo as necessidades de informação da comunidade acadêmica e promovendo a biblioteca como um espaço de aprendizado contínuo e inovação.

Palavras-chave: Bibliotecas universitárias. Marketing Digital. Plano de Marketing. Sistebib. Sistema de Bibliotecas da UFAM.

ABSTRACT

It proposes the creation of a Digital Marketing plan for the Central Library of the Federal University of Amazonas. The capstone aims to present different Digital Marketing strategies that will enable the creation of a model plan for the UFAM Central Library. In order to achieve this general objective, the following specific objectives were carried out: identifying the profile and needs of the UFAM Central Library in relation to the use of digital marketing strategies; checking the literature for the best digital marketing strategies for creating a marketing plan for university libraries and, finally, proposing the creation of a Digital Marketing Plan model aligned with the reality of this library. Methodologically, the research is classified as exploratory, bibliographical, descriptive and documental, aiming to deepen knowledge about Digital Marketing strategies applicable to the context of university libraries. It results in the identification of 8 effective strategies that can be implemented to improve communication, engagement and the dissemination of resources at the UFAM Central Library. Finally, it is hoped that the proposal will contribute to expanding access to and use of information resources, satisfying the information needs of the academic community and promoting the library as a space for continuous learning and innovation.

Keywords: University Libraries. Digital Marketing. Marketing Plan. Sistebib. UFAM Library System.

PLANO DE *MARKETING* DIGITAL EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS: MODELO E ESTRATÉGIAS APLICADAS NA BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM

Kamilla Pereira Silva

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	9
2 METODOLOGIA.....	10
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	13
3.1 <i>Marketing</i> Tradicional, <i>Marketing</i> Digital E O Contexto Informacional.....	13
3.2 A Aplicação do <i>Marketing</i> nas bibliotecas universitárias.....	16
3.3 estratégias de <i>Marketing</i> digital.....	19
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	26
4.1 Apresentação do plano.....	26
4.1.1 Instituição do Plano.....	26
4.1.2 Identificação do Público-Alvo (discentes, docentes e técnicos-administrativos em Educação).....	28
4.1.3 Análise SWOT.....	29
4.1.4 Aplicações de estratégias de <i>Marketing</i> na Biblioteca Central da UFAM..	32
4.1.5 Plano de ação (5W2H)... ..	33
4.1.6 Métricas, equipe responsável e atualizações do plano.....	43
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	44
6. REFERÊNCIAS.....	46
APÊNDICES.....	51

1 Introdução

A evolução das bibliotecas universitárias (Bus) e a inserção do *Marketing* Digital (MKTD) no contexto informacional representam um campo de estudo emergente, que reflete as transformações na forma como o conhecimento é acessado e divulgado. Historicamente, as bibliotecas foram instituições focadas na preservação e conservação de materiais impressos (Oliveira, 2021). No entanto, com o avanço tecnológico, a digitalização de recursos e o grande volume de informações produzidas, surgem mudanças que exigem estratégias inovadoras para reunir e disseminar informação e, sobretudo, atrair e reter a atenção de quem a consome.

Este cenário destaca a importância de se desenvolverem ações de um plano de MKTD adaptado a necessidades específicas das bibliotecas de diferentes tipologias, aqui direcionado especificamente para uma biblioteca universitária. Por Plano de *Marketing*, Gomes e Kury (2013) definem como uma ferramenta de gestão essencial, que permite a análise do mercado, a adaptação às suas constantes mudanças e a identificação de tendências. No contexto das bibliotecas, a definição salienta a importância de um planejamento estratégico que seja tanto reflexivo quanto proativo para formular ações e estratégias de MKTD.

No contexto deste estudo, o plano de *Marketing* digital é proposto como meio para ampliar a visibilidade, a satisfação e a oferta de melhores serviços informacionais (Macedo, Silva & Feitosa, 2017) da Biblioteca Central da Universidade Federal do Amazonas (BC/UFAM), alinhando-se aos objetivos específicos de identificar o perfil e as necessidades dos usuários, verificar as melhores práticas do setor e ampliar a visibilidade da biblioteca.

A relevância deste estudo decorre da necessidade de adaptar as BUs (Bibliotecas Universitárias) às novas demandas de comunicação e informação, promovendo a inovação e a melhoria contínua de seus serviços. Por isso, o problema de pesquisa que se pretende responder

é: quais estratégias de *Marketing* Digital podem ser implementadas na criação de um plano voltado para uma biblioteca universitária?

Ao focar nesse problema, o objetivo da pesquisa é propor a implementação de estratégias de *Marketing* Digital na criação de um plano de *Marketing* Digital para a biblioteca central da Universidade Federal do Amazonas. Os objetivos específicos são:

a) Identificar as boas práticas de *Marketing* digital existentes na Biblioteca Central da UFAM;

b) Levantar estratégias de *Marketing* Digital aplicáveis em bibliotecas universitárias;

c) Apresentar um plano de *Marketing* Digital com as estratégias propostas na biblioteca.

Justifica-se socialmente a pesquisa pela sua contribuição ao melhorar o acesso e a disseminação do conhecimento, promovendo a inclusão informacional e a democratização do acesso à informação acerca de assuntos relevantes à comunidade universitária.

A justificativa pessoal reflete o interesse em explorar como as ferramentas digitais podem ser utilizadas para transformar BUs em ambientes dinâmicos e interativos no contexto digital. Profissionalmente, a investigação é necessária para estabelecer estratégias inexistentes no campo de estudo.

A pesquisa colabora com o posicionamento desse ambiente organizacional como marca capaz de adaptar-se às tendências digitais para atender melhor às necessidades de sua real e potencial comunidade acadêmica. Para isso, faz-se necessário delinear etapas da pesquisa na seção seguinte tendo em vista o alcance do objetivo geral.

2 Metodologia

A pesquisa é de natureza básica. Ao definir a aplicação da pesquisa, considera-se o caráter interdisciplinar da Biblioteconomia, buscando uma relação conceitual entre assuntos

e estratégias do *Marketing*, já que é proposto um plano como instrumento para orientação das futuras ações na unidade de informação (CODEMEC, 2014).

Quanto aos seus objetivos, é caracterizada por exploratória e descritiva. É exploratória por reunir informações relacionadas ao ensino dessas duas áreas, sobretudo com o levantamento de documentos e fontes que possam embasar o estudo. Gil (2009) considera a pesquisa como o primeiro contato do pesquisador com sua temática a fim de incentivar ideias e proporcionar a familiaridade do mesmo com o assunto.

A pesquisa é descritiva por considerar a necessidade de se realizarem análises e inferências a partir de informações reunidas em diferentes documentos disponíveis no âmbito da UFAM que delineiam os fatores do plano, visto que este método descreve características, relações entre variáveis pertinentes (Martins, 1994).

Quanto aos procedimentos técnicos, essa pesquisa se caracteriza como documental e bibliográfica. Ressalta-se que embora a pesquisa documental, conforme indica Gil (2002), seja próxima com a pesquisa bibliográfica, a primeira difere da segunda por se tratar de documentos que não receberam um tratamento analítico, seguindo os mesmos passos da pesquisa bibliográfica.

Foram considerados, para efeito do levantamento de dados, os seguintes documentos: o Regimento interno da BC; o Manual de indexação do Sistema de Bibliotecas da UFAM (Sistebib); Planejamento anual do Sistebib-BC; o Planejamento anual de 2019; o Plano de desenvolvimento por unidade - que especifica muitas ações que podem compor o plano de MKTD; a Planilha com os dados socioeconômicos dos discentes da UFAM e os Resultados da pesquisa de satisfação do Sistebib de 2018.

A pesquisa também é bibliográfica, já que esse levantamento de fontes e produções científicas já publicadas ocorre não apenas a partir de documentos administrativos, mas tem por finalidade de “[...] explicar um problema a partir de referências publicadas em

documentos, [podendo] ser realizada independente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental” (Ribeiro, 2003, p. 524).

Para a recuperação de fontes, realizou-se uma revisão sistemática nas bases de dados Google Scholar e Periódicos da CAPES, utilizando o filtro de busca: “2014 a 2024” e os termos “estratégias de *Marketing* digital” OR “*Marketing* digital” OR “Plano de *Marketing*” AND “bibliotecas” AND “bibliotecas universitárias”, nos idiomas na Língua Inglesa e Língua Portuguesa.

Destacam-se alguns autores com base na análise e leitura de fontes, conforme os objetivos e o problema proposto na pesquisa: autores de Biblioteconomia: Lankes (2015); Accart (2012); Amaral (2007, 1998); Barbalho (1995); Campello (2007); Cortez (1985); Cunha (2010); Figueiredo (1994); Lancaster (2007); Pires (2004); Rowley (2002). Também foram consultados alguns autores para embasamento dos temas ligados ao *Marketing* como: Amaral (2013); Araújo (2015); Araujo (2018); Barcellos (2009); Bezerra (2016); Carrasco Ortega (2020); Dias (2017); Gabriel e Kiso (2020); Lima (2019); Mouro (2015); Neves e Barreira (2019); Sá (2020); Souza (2017); Sousa (2018); Tadioto (2017); Tojal (2014); Yamashita (2012); Avis (2021).

Quanto à abordagem, esta pesquisa se caracteriza como qualitativa, uma vez que os dados contidos nos documentos analisados precedem uma organização e categorização de maneira lógica para que se torne possível a sua interpretação. Essa etapa visa “a descrição de certo fenômeno, caracterizando sua ocorrência e relacionando-o com outros fatores” (Casarin; Casarin, 2012, p. 32).

Quanto ao campo de estudo, utiliza-se a Biblioteca Central da UFAM, responsável por todas as atividades técnicas, e por sete bibliotecas setoriais da capital e três localizadas no interior do Amazonas. Além disso, localizadas em cinco municípios, as bibliotecas setoriais oferecem um conjunto de serviços alinhados às diretrizes técnicas da BC. Todas as

bibliotecas setoriais, situadas próximas às unidades acadêmicas, organizam seus acervos de acordo com áreas de conhecimento específicas, visando atender às necessidades dos usuários relacionadas a áreas específicas de sua atuação, estudo e pesquisa.

Quanto aos fatores éticos, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da *Must University* (Apêndice 1) e encaminhada uma carta de autorização de pesquisa (Apêndice 2) para o órgão objeto de estudo da pesquisa.

O referencial é apresentado a partir do próximo capítulo, permitindo uma visão abrangente das estratégias de MKTD e como estas podem ser efetivamente aplicadas em BUs.

3. Fundamentação Teórica

Para apoiar a realização da pesquisa, apresenta-se, a seguir, as correlações dos assuntos abordados na literatura. Serão indicadas perspectivas referentes a aplicação do *Marketing* nas BUs (Bibliotecas Universitárias), as estratégias de *Marketing* aplicadas nas mesmas e o impacto da implementação do plano de *Marketing* como norteador estratégico e tático das ações a serem realizadas.

3.1 Marketing tradicional, *Marketing* digital e o contexto informacional

Ao longo das últimas décadas, a *internet* foi propulsora de mudanças e transformação nas diferentes práticas de caráter social, econômico e educacional. Em se tratando especificamente da reunião, gestão e uso da informação, sobretudo no que se refere à concorrência e permanência de instituições e empresas, que visem o lucro ou não, uma das mudanças mais significativas se refere ao fator estratégico.

Percebe-se que a *internet*, conforme explica Pereira (2014, p. 9) possibilitou “[...] maior divulgação de marca, produtos, serviços, propaganda, publicidade, promoção e outros” criando uma relação cliente, marca e utilização das tecnologias comunicacionais que causou

uma ruptura social pela facilidade de distribuição de conteúdo para além dos espaços físicos das organizações.

Aliado a esse fato e como tentativa de promover a satisfação de interagentes, clientes e consumidores no cenário mercadológico, o *Marketing* se consolidava para potencializar a necessidade de se adquirirem produtos e serviços relevantes para resultar na relação de troca (Bolduan & Kraisch, 2011).

Las Casas (2011) afirma que o uso do *Marketing* está relacionado ao desenvolvimento de ações com enfoque na satisfação do consumidor, dos seus desejos e necessidades. Embora seu surgimento esteja constantemente relacionado ao cenário mercadológico que envolve publicidade e propaganda, seu impacto também ocorre na esfera social, visto que suas particularidades são constituídas para além dos muros empresariais (Garcia, 2019).

Num contexto mais geral, Kotler (2000) considera o *Marketing* um processo social e administrativo pelo qual indivíduos e organizações obtêm o que precisam e desejam, isto é, o foco não está no que foi produzido, e sim nos benefícios predispostos nos produtos ou serviços ofertados, estabelecendo assim um viés mais humanista para a aplicação de ações e estratégias dentro de um ambiente, seja ele físico ou não.

Ao considerar processos para traçar estratégias e produzir materiais para consumo, perpassa por algumas etapas de planejamento. Para isso, Faria, Brito e Lima (2023, p. 5), destacam os 4 pilares (4 P's) que facilitam as definições a serem executadas nesse processo:

Produto: características básicas de bens, serviços, ideias, pessoas, instituições, entre outros. O produto implica variedade, qualidade, design (formato), características singulares e específicas, nome da marca.

Preço: reflete o custo do produto para o consumidor: condições de pagamento, aceitação ou não de cartões ou cupons, parcelamento do preço, promoções, descontos, concessões, financiamento.

Praça: também conhecido como ponto de venda, relaciona-se com a distribuição, localização física e logística (estoque, transporte) para que o produto ou serviço chegue às mãos do cliente: canais, cobertura de venda.

Promoção: comunicação dos atributos dos produtos ou serviço para o seu público-alvo desejado. Envolve criação, veiculação de programas e propaganda, relações públicas, venda pessoal.

Enfatiza-se que esses 4 P's, também conhecidos como Mix do *Marketing*, foram fortemente propagados durante a era *Marketing 1.0*, pertencente a uma esfera que atualmente é conhecida como tradicional.

No decorrer das mudanças causadas no mercado oriundas do uso de tecnologias digitais, o *Marketing* desenvolveu ramificações e estudos devido a sua adaptação em realidades de negócios divergentes. Dentre suas mudanças, apresenta-se o MKTD como resultado da transição do tradicional para o digital ressaltando a conectividade e é a adaptação do *Marketing* tradicional nos meios digitais (Rodrigues, 2020).

Santos e Nascimento (2019, p. 5) o definem como “[...] um conjunto de estratégias e ações utilizando ferramentas de tecnologia, a maioria através de sistemas informáticos e internet, e tem como objetivo maior eficácia na busca de novos caminhos para comunicar com o público”, ainda que sua aplicação, quando comparada ao *Marketing* tradicional criem divergências, sobretudo no ambiente corporativo onde mudanças nem sempre são desejáveis ou aceitas naturalmente. Enquanto o *Marketing* tradicional das instituições busca fazer com que os consumidores as procurem, o *Marketing* Digital inverte essa relação e enfatiza o consumidor como protagonista que busca a empresa diretamente e de acordo com suas necessidades (Gabriel, 2010).

Para Kotler (2017), a convergência das teorias do *Marketing* tradicional com o MKTD é inevitável e é o que ele chama de *Marketing 4.0*, em que há o envolvimento interativo da participação do consumidor que mudará as formas de se fazer o *Marketing* e onde os grupos de consumidores exercerão forte influência sobre a imagem de um produto ou serviço a partir de estratégias no ambiente digital.

Ainda sobre essa relação entre *Marketing* tradicional e MKTD, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 69) alertam que ambos devem coexistir com papéis permutáveis ao longo do caminho do consumidor. A partir dessa premissa, a compreensão sobre os fundamentos

do *Marketing* tradicional e sua aplicação a partir do *Marketing* digital, ampliam a oferta de produtos, serviços e proporcionam a fidelização de um público visando resolver suas dores e dúvidas e o atendimento de seus desejos e necessidades.

Furlan e Marinho (2012, p. 9) afirmam que existem algumas vantagens do MKTD considerando o *Marketing* tradicional. Elas envolvem mais agilidade, baixo custo, diferentes formas de mensurar resultados e distribuição e redistribuição de conteúdo. Compreende-se que o benefício do MKTD de distribuir informações em larga escala pode ser combinado com estratégias pré-definidas que visam o acesso e uso de produtos e serviços disponíveis nas organizações.

3.2 A Aplicação do *Marketing* nas bibliotecas universitárias

A organização da informação se faz por meio de ambientes informacionais gerenciados por profissionais que aplicam conhecimentos e técnicas especializadas. No caso das BUs, desenvolvem tarefas e atividades ligadas à gestão, indexação, catalogação, além de aplicar estudos e gerar métricas que quantificam os melhores produtos e serviços e a satisfação de uma comunidade. Nota-se, nesse ínterim, que as Bus como órgãos que possuem atividades que visam apoiar o ensino, pesquisa e extensão da universidade mantenedora (Macedo, Silva & Feitosa, 2017).

E por entender a importância dessa relação no contexto dos espaços informacionais, o surgimento do *Marketing* reflete a evolução das práticas administrativas e a necessidade de adaptação dessas instituições aos novos contextos sociais e tecnológicos. O *Marketing* é uma alternativa que propõe melhorias da experiência do interagente em relação a sua satisfação com a biblioteca e o que ela oferece (Gulka, Oliveira & Correa, 2018).

Durante as últimas décadas, observou-se um crescente reconhecimento da importância de estratégias de *Marketing* voltadas especificamente para o ambiente das

bibliotecas, visando aprimorar sua visibilidade, sua comunicação com os usuários e seu *branding* seja internamente na instituição ou perante a sociedade. Segundo Silveira (1992), começaram na década de 1970, os estudos que correlacionaram o *Marketing* aplicado em bibliotecas, momento no qual reuniu as preocupações quanto ao seu uso e aplicação.

Esse período, portanto, foi um ponto de inflexão na maneira como essas instituições começaram a perceber a necessidade de se engajar em práticas de *Marketing* para melhor servir seus usuários e se posicionar competitivamente no ambiente educacional. Fazer análises e buscar um posicionamento de acordo com seus valores e crenças, sempre observando a missão institucional e sobretudo a humanização no lidar com interagentes e suas necessidades.

Sobre essa questão, Silva (2008) afirma que o *Marketing* em BUs, ao se utilizar da promoção e da comunicação integrada para alcançar e trazer novos consumidores, também pretende manter e fidelizar os antigos. Este alinhamento entre promoção e comunicação é crucial para garantir que as bibliotecas permaneçam relevantes e capazes de refletir acerca de sua missão, valores, crenças, alinhando estratégias eficazes que reafirmem sua identidade com os propósitos para os quais foram criadas.

Perucchi, Almeida e Silva (2020, p. 31), destacam um ponto importante, ao afirmar que essas estratégias de MKTD necessitam de uma base sólida de comunicação para garantir que a mensagem da biblioteca não apenas alcance seu público, mas também engaje efetivamente. É exatamente a abordagem voltada para essa comunicação digital que deve ser assegurada por instrumentos e objetivos estratégicos do *Marketing* na biblioteca.

É a partir desse pressuposto que a adoção de práticas de *Marketing* em bibliotecas universitárias também apresenta desafios, já que é preciso equilibrar as demandas tradicionais de gestão de acervo, processos técnicos e serviços presenciais com as estratégias de *Marketing* orientadas à adaptação às mudanças de práxis profissionais.

Prado (2022) frisa que o *Marketing* está muito além do aspecto da promoção e divulgação, embora infelizmente a biblioteconomia brasileira venha limitando o termo. Agora, com o uso de mídias sociais, este equívoco ganha mais força, pois se estabelece uma ideia de que o *Marketing* acontece nestes espaços, descaracterizando seu planejamento, avaliação e atuação sistêmica.

Essa percepção, reforça a necessidade de um planejamento, de um plano e requer a compreensão de etapas que vão da análise de mercado à implementação de estratégias de comunicação e distribuição. Tal planejamento visa otimizar a entrega de valor aos usuários finais, garantindo assim a relevância e sustentabilidade da organização no longo prazo.

Para Corrêa (2016, p. 66), “não ter presença digital significa não existir na *internet*, e esse é justamente o caminho inverso ao qual a biblioteca deve tomar, principalmente em dias nos quais o perfil do consumidor de informação ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço e apresenta características 3.0”. Esta afirmação destaca a importância da presença digital para as bibliotecas no contexto atual, onde os usuários demandam acesso instantâneo e conveniente à informação. O *Marketing* surge, portanto, como uma ferramenta indispensável para atender a estas expectativas, melhorando a imagem, facilitando a interação e aumentando o engajamento dos usuários com os recursos, tangíveis ou não, oferecidos nos espaços informacionais presentes nas universidades.

Ao se adaptarem suas estratégias ao comportamento de sua comunidade, as bibliotecas universitárias fortalecerem sua comunicação a partir de seus valores, estarem presentes institucionalmente no digital a partir de *blogs* e *sites* e produzindo conteúdo de valor para engajar e emancipar seu público, acabam transcendendo as limitações físicas e as práticas de *Marketing* tradicionais.

3.3 Estratégias de *Marketing* Digital

As estratégias executadas no MKTD estão interligadas a uma maneira de comunicação para propiciar entregas e trocas de produtos e serviços entre uma empresa com potenciais usuários, clientes ou *leads*¹ a partir de uma ação de *Marketing* com objetivo definido. Chiavenato (2003) explica que estratégias são diretamente vinculadas à função administrativa do planejamento estratégico, cujo objetivo é interpretar objetivos institucionais e traçar metas para alcançá-los.

São definidas como parâmetros para decisões administrativas relacionadas a produtos, mercados, relações de produtos, mercados e atividades de *Marketing* (Varadarajan, 2010).

Desse modo, percebe-se que as estratégias delineiam o caminho a ser percorrido para alcançar objetivos previstos na etapa de planejamento a partir de uma ação de MKTD. A maioria dessas estratégias de MKTD é planejada para serem implementadas a partir de um canal de comunicação digital. É importante analisar quais canais de comunicação são adequados para integrar a participação do público-alvo, avaliando a potencialidade de cada uma. Entre os canais de comunicação selecionados para promover produtos e serviços por meio de estratégias, destacam-se websites, mídias sociais, aplicações móveis, entre outros.

Dentre as estratégias, destaca-se o **EndoMarketing** que pretende alinhar os objetivos corporativos aos dos colaboradores a partir de práticas de gestão de pessoas e da necessidade de criar um ambiente de trabalho motivador. Conforme Almeida e Avanzi (2019), *Marketing* interno e *EndoMarketing* são expressões utilizadas com o mesmo sentido. “Endo”, do grego, quer dizer “ação interior” ou “movimento para dentro”. *EndoMarketing* é, portanto, *Marketing* interno ou *Marketing* para dentro.

¹ São pessoas que realizaram a ação de cadastrar seus dados pessoais e/ou profissionais a fim de receber um benefício oferecido por organizações, empresas, instituições ou órgãos.

Quanto ao *Inbound Marketing*, segundo Halligan e Shah (2019), baseia-se na ideia de criação e compartilhamento de conteúdo voltado para um público-alvo específico, para conquistar a permissão de se comunicar com seu potencial cliente de forma direta, criando um relacionamento que pode ser duradouro. Esta definição reforça o caráter inovador e eficaz do *Inbound Marketing* como um meio de comunicação direta e orgânica, personalizada com o potencial cliente, resultando na sua trajetória até a marca.

Ao adotar essa estratégia, as instituições não só aprimoram sua oferta como também promovem um ambiente em que os consumidores se sentem valorizados e compreendidos. Essa abordagem resulta em relações mais profundas e duradouras com os clientes, que são atraídos pela qualidade e relevância do que se oferta e não por táticas de venda agressivas ou invasivas.

Conforme Pulizzi (2013, s.p), o **Marketing de conteúdo** é definido como "o processo de *Marketing* e negócios para criar e distribuir conteúdo valioso e convincente para atrair, conquistar e envolver determinado público-alvo, claramente definido e compreendido, com o objetivo de conduzir os consumidores a ações rentáveis". Esta definição destaca a importância de entender profundamente as necessidades e interesses do público, utilizando essa compreensão para moldar conteúdos que não apenas informem, mas inspirem a ação.

A eficácia desta estratégia depende, portanto, da capacidade de gerar conteúdo que reflita a identidade, os valores, desejos e desafios específicos dos consumidores, incentivando-os a interagir com a marca de maneira significativa.

A utilização de uma variedade de formatos e canais permite abordar diferentes segmentos do público, atendendo suas preferências de consumo de conteúdo e estabelecendo uma presença marcante, quase sempre a partir do ambiente digital. A expansão das estratégias de *Marketing* de conteúdo sugere uma evolução constante na forma como as marcas se comunicam com seu público.

Para o estabelecimento da comunicação nessas plataformas, é necessária a adoção de mais uma estratégia: a criação do **branding**, que envolve a criação e gestão de elementos de identidade associados a uma marca. Essa estratégia se concentra em desenvolver uma identidade de marca forte e coerente, que permita comunicar com o público-alvo e se diferenciar considerando um mercado competitivo.

Nessa perspectiva, Tavares (2003) afirma que o *branding* envolve elementos visuais para definir uma organização. Este elemento envolve produto, componentes linguísticos e benefícios emocionais, conceitos, identidade e simbolismo.

O **Marketing de relacionamento** refere-se a uma estratégia centrada na construção e no fortalecimento dos laços entre uma empresa e seus clientes, visando não apenas a aquisição de novos clientes, mas principalmente sua retenção e fidelização. Mckenna (1999) reafirma isso ao dizer que no *Marketing* moderno os consumidores têm tantas opções que eles podem ser instáveis e, por isso, existe uma batalha pela fidelidade do cliente.

Esta abordagem busca criar uma relação de longo prazo, baseada na confiança e no comprometimento mútuo, onde o foco se desloca da transação imediata para o valor vitalício do cliente. Essa estratégia a partir da visão de Kuzaqui (2016) representa qualquer ação, atividade e processos que permita criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os clientes, parceiros e sociedade em geral.

Sobre esse cenário, Reis *et al.* (2016) enfatizam que, com o grande volume de dados sendo gerados e tendências de consumo sofrendo evoluções em tempo real, surge o conceito de *Big Data*, que alinhado às tecnologias, ao *Marketing* e ao Customer Relationship Management (CRM), pode contribuir com as organizações na identificação de padrões e tendências que favoreçam a definição de suas estratégias de *Marketing* de relacionamento, propiciando a geração de valor para o seu negócio.

Segundo Kotler e Zaltman (1971, n. p.), "o **Marketing social** é o design, implementação e controle de programas calculados para influenciar a aceitabilidade das ideias sociais e envolvendo considerações de planejamento de produto, preços, comunicação, distribuição e pesquisa de *Marketing*". Ao incorporar estas considerações estratégicas, o *Marketing social* busca não apenas sensibilizar, mas também motivar e facilitar a adoção de comportamentos que contribuam positivamente para a sociedade.

Além disso, o *Marketing social* deve ser percebido institucionalmente como uma metodologia que integra o design, a implementação e o controle de programas com o objetivo de elevar a aceitabilidade de ideias, causas ou práticas sociais entre os públicos-alvo é reconhecer a complexidade e a necessidade de divulgar e defender ações planejadas.

O **Marketing de busca** analisa o comportamento de pesquisa do usuário, utilizando técnicas de otimização para motores de busca (SEO) e o *Marketing* de mecanismo de busca (SEM) para melhorar a classificação e a presença online de um site.

SEM (*Search Engine Marketing*) envolve o *Marketing* de busca pago ou orgânico por meio de *links* patrocinados que são priorizados de recuperação a partir das palavras-chave de busca.

Já o SEO (*Search Engine Optimization*) é o conjunto de ajustes e alterações necessárias para a recuperação de referências relevantes a partir das buscas em mecanismos de pesquisa e diretórios disponíveis na *Web* (Jerkovic, 2010). O SEO pode ser *onpage* - quando a otimização para motores de busca envolve a manipulação de elementos internos de uma página web para melhorar sua posição nos resultados de pesquisas. Conforme Shenoy e Prabhu (2016), o SEO *on-page* envolve ajustes em seu código, *metatags* e meta descrições, cabeçalhos, *tags* de título, *links* internos, mapa do *site*, tempo de carregamento de uma página, velocidade e desempenho do *site*, semântica e facilidade de navegação e escolha e densidade ideal de palavras-chave.

Por sua vez, o SEO *Off page* envolve aspectos que não dependem do código e por isso, estão fora de seu controle e se relacionam à repercussão de seu conteúdo em postagens de fórum gerando *backlinks*, divulgação e uso de *Marketing* de conteúdo e relacionamento a partir de redes sociais digitais, menção do conteúdo em *newsletter* e marcadores sociais, divulgação em *blogs*, uso de *Really Simple Syndication* (RSS), comunicações e divulgações oficiais da assessoria de comunicação interna ou imprensa.

3.3 Plano de *Marketing*: conceitos, estrutura e impacto

A elaboração de um plano de *Marketing* envolve um profundo entendimento de seus conceitos e de sua estrutura considerando o conjunto de ações que se pretende implementar. Um plano bem estruturado serve como um roteiro para a ação, delineando os passos necessários para alcançar os objetivos de *Marketing* definidos ao longo do tempo.

É composto por vários elementos-chave que, juntos, fornecem uma abordagem sistemática para o *Marketing*. Esses componentes incluem análise de mercado, definição de metas e objetivos, estratégias de *Marketing*, planos de ação e mecanismos de avaliação e controle (Gabriel, 2010). Cada elemento desempenha um papel vital na construção de um plano coeso, assegurando que todas as atividades de *Marketing* estejam sincronizadas com a visão e missão da organização.

Um plano de *Marketing* abrange a necessidade de entender o mercado-alvo, a concorrência, e o próprio produto ou serviço, fornecendo diretrizes para a execução de estratégias eficazes de *Marketing*.

A análise de mercado, uma parte integral do plano, envolve o estudo do ambiente externo e interno em que a organização opera. Essa análise ajuda a identificar oportunidades e ameaças, bem como forças e fraquezas internas, orientando a tomada de decisões estratégicas.

A elaboração de um plano de *Marketing* nesse caso, começa com um entendimento claro dos objetivos que a instituição deseja alcançar e se estende ao mapeamento detalhado das ações necessárias para atingir esses objetivos (Did, 2021). A estratégia delineada no plano deve ser abrangente o suficiente para cobrir todas as áreas relevantes, desde o entendimento do mercado até a implementação e avaliação das campanhas de *Marketing*.

A noção de que o plano de *Marketing* é um instrumento para desenvolver qualquer ação estratégica de *Marketing* é amplamente reconhecida no campo. Esta perspectiva, conforme Gabriel (2010), sublinha a necessidade de um documento bem elaborado que sirva como uma bússola para as iniciativas de *Marketing*.

A ênfase na identificação de estratégias e responsabilidades para programar ações a fim de conseguir os resultados desejados é um ponto chave levantado por Skacel (1992). Este aspecto destaca a importância de uma abordagem colaborativa e responsável no desenvolvimento e implementação do plano de *Marketing*.

Silva, Rocha e Simões (2014), por sua vez, ressaltam a necessidade de o plano estabelecer claramente o que deve ser feito, como deve ser feito, onde deve ser feito e por quem deve ser feito. As etapas incluídas no plano devem levar em consideração a realidade da organização e onde ela deseja chegar, garantindo que o plano seja realista e exequível.

A análise retrospectiva das ações de *Marketing* e seus resultados ajudam a aprimorar estratégias futuras, garantindo que a organização continue a evoluir e a se adaptar efetivamente ao seu ambiente.

Gabriel e Kiso (2020) indicam 9 estratégias para produção do plano de base de *Marketing* divididas em estratégias e táticas organizadas nas seguintes etapas: 1. Introdução; 2. Análise do macroambiente; 3. Análise do microambiente: mercado, concorrência e público-alvo; 4. Análise do ambiente interno/produto; 5. Matriz SWOT - *Strengths* (forças), *Weaknesses* (fraquezas), *Opportunities* (oportunidades) e *Threats* (ameaças). 6. Avaliação de

competências e análise de cenários; 6. Objetivos e metas de *Marketing*; 7. Estratégias de *Marketing* (4 Ps); 8. Planos de ação (tático-operacionais); 9. Orçamentos e cronogramas, 10. Avaliação e controle.

A partir dessas estratégias que se delineou o mapeamento de processo para as Bus, visando facilitar o entendimento e adaptação dos planos para essas unidades (Figura 1).

Figura 1 – Plano de *Marketing* Digital para bibliotecas universitárias

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Gabriel e Kiso, 2020.

Essa estruturação apresenta parâmetros para a elaboração do arcabouço do plano de MKTD da Biblioteca Central da UFAM, estabelecendo um início voltado para definições quanto a organização e suas características e a execução que delineia a atribuição de responsáveis, tempo de realização e aprimoramento das atividades baseadas nos resultados obtidos após as implementações do plano de ação.

4. Resultados e discussões

Neste capítulo, apresenta-se o modelo proposto para a BC da UFAM organizado a partir das etapas: 1ª Diagnóstico (Coleta de informações internas e externas por meio da SWOT); 2ª Ação (apresentação de soluções para os problemas identificados); 3ª Decisão (escolha das ações a serem realizadas).

4.1 Apresentação do plano

Apresenta-se, a seguir, a estruturação tática e operacional do plano de *Marketing* partindo do delineamento do órgão suplementar no qual se propõe a aplicação do documento.

4.1.1 Instituição do Plano

A Biblioteca Central da UFAM é a parte responsável pela administração do Sistema de Bibliotecas da UFAM. Sua finalidade envolve adquirir, preparar e disseminar material informacional relevante para os programas de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, atua como Centro Referencial de Informação Técnico-Científica e Cultural, orientando os usuários para as fontes de informação adequadas. A biblioteca também colabora com a facilitação de estágios supervisionados (Sistebib, 1997).

Para promover a competência informacional, o Sistebib organiza cursos de iniciação à pesquisa bibliográfica em diferentes níveis acadêmicos e treinamentos para usuários (Sistebib, 1997).

Sua estrutura organizacional é dividida entre os seguintes setores:

1. Biblioteca Central: Administra e planeja as atividades do Sistema de Bibliotecas.
2. Divisão de Intercâmbio: Estabelece programas de intercâmbio com entidades nacionais e internacionais.
3. Divisão de Seleção e Aquisição: Controla e supervisiona a aquisição e incorporação de material informacional ao patrimônio da UFAM.

4. Divisão de Processamento Técnico da Informação: Coordena e executa o processamento técnico do material informacional e sua inserção no sistema de gerenciamento.
5. Divisão de Documentação: Planeja, supervisiona e avalia as atividades do Serviço de Informação e Divulgação, além de reunir, organizar e preservar a memória documental da UFAM.
6. Divisão de Bibliotecas Setoriais: Coordena, supervisiona e avalia as Bibliotecas Setoriais, que estão localizadas nas Unidades Acadêmicas e Órgãos Suplementares da Capital (Sistebib, 2023).

Essa estrutura visa adaptar às mudanças do ambiente educacional, a concorrência de outras fontes de informação e a busca por maior relevância no contexto universitário, motivando a elaboração de um plano de MKTD para a BC.

Quanto a sua segmentação, a BC é segmentada no ramo da educação universitária, visando contribuir para as atividades de ensino, pesquisa e extensão que resultem na formação profissional dos discentes.

Conforme disponibilizado no *site*², o Sistebib oferece uma variedade de serviços e produtos. Além dos serviços tradicionais voltados para a utilização do acervo, estão o depósito de teses e dissertações, elaboração de ficha catalográfica, emissão de nada consta, treinamentos, doação de materiais, salas de estudo e aquisição de acervos. Os produtos incluem a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), o Repositório Institucional (RIU), o catálogo online e publicações do Sistebib. Também são disponibilizadas fontes de informações para apoio ao ensino (Sistebib, 2024).

² <https://biblioteca.ufam.edu.br/>

4.1.2 Identificação do Público-Alvo (discentes, docentes e técnicos-administrativos em Educação)

Apresenta-se a identificação dos grupos específicos que utilizam os serviços da biblioteca, como estudantes e professores, conforme aponta o Quadro 1.

Quadro 1 – Perfil socioeconômico dos discentes, docentes e técnicos administrativos da UFAM

Aspectos	Perfil Majoritário da UFAM	
	Discentes	Docentes e técnicos administrativos
Geográficos (países, regiões, cidades, bairros)	Amazonas (capital e cidades dos interiores), Ceará e Pará.	Atuam em Manaus - AM. São amazonenses (70%).
Demográficos (sexo, idade, renda, educação)	Mulheres cisgênero (59%); Possuem de 19 a 25 anos; Solteiro(a) (89%); Sem filhos (79%); Autodeclarados pardas (64%); Heterossexual (85%); Renda de 501 a 1312 per capita (41%); não trabalham (79%).	Mulheres cisgênero (59%); heterossexuais (85,3%); Autodeclarados pardas (50,6); Possuem de 30 a 39 anos (30,6%); Trabalham de 1 a 5 anos da universidade (32,9); Pardos (55%); Técnicos administrativos (TAEs) possuem especialização (52%) e docentes possuem doutorado (66%) ou mestrado completo (43%).
Psicográficos (estilos de vida, atitudes)	Estudam diuturnamente (51,3%); São usuários de transporte público (78,7%).	47% Trabalham há mais de 11 anos na UFAM
Comportamentais (ocasiões de compra, hábitos de consumo, benefícios procurados, taxas de uso)	Não participam de atividades de ensino, pesquisa e extensão na universidade; Utilizam as redes sociais como fonte de informação.	TAEs não utilizam redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram; TAEs utilizam o Portal UFAM e mensagem expressa como fonte de informação em período diário e semanal, respectivamente.

Fonte: Elaborado pela autora, com base em UFAM, 2023; Cardoso e Carvalho, 2023.

Nota: foi estabelecida uma média simples para extração dos percentuais da coluna dos docentes e técnicos administrativos.

Nota-se que o público-alvo do Sistebib possui um perfil semelhante quanto os aspectos geográficos e demográficos. No entanto, tratando-se dos aspectos comportamentais e psicográficos, discentes costumam utilizar ferramentas para redes sociais e, contrariamente, técnicos administrativos utilizam fontes formais como *e-mail* e *site* para acesso a informações acadêmicas.

Isso demonstra um indicativo de que a BC precisa estar atuante nos veículos de comunicação tradicionais (*e-mail* e *site*) e plataformas de redes sociais como *Instagram* e *Twitter*. Considerando a incipiência de estudos que mapeiam aspectos comportamentais dos docentes da UFAM para análise de perfil que especifique seus hábitos de consumo, indica-se que a BC realize uma pesquisa com seu nicho para identificar seus comportamentos digitais e, posteriormente, buscar maneiras de personalizar seus serviços baseados nos resultados.

4.1.3 Análise SWOT

Os aspectos de fraquezas, forças, ameaças e oportunidades foram extraídos a partir dos instrumentos normativos estabelecidos para o Sistebib. Ademais, levantaram-se dados das pesquisas de satisfação realizadas pelo órgão no ano de 2018 para mapeamento das forças e fraquezas internas, resultando no Quadro 2, a seguir.

Quadro 2 - Matriz SWOT da Biblioteca Central

	ANÁLISE MICROAMBIENTE		ANÁLISE MACROAMBIENTE	
Categorias	Fraquezas	Forças	Ameaças	Oportunidades
Produtos e serviços	<p>a) Produtos e serviços digitais menos utilizados que os disponibilizados fisicamente (Sistebib, 2018)</p> <p>b) Pouca solicitação de treinamento em bases de dados por parte dos docentes (Sistebib, 2018)</p> <p>c) Usuários relatam desconhecimento parcial ou total dos serviços oferecidos (Sistebib, 2018)</p>	<p>a) A maioria das bibliotecas setoriais da UFAM possuem perfis em plataformas de redes sociais (Oliveira, 2021)</p> <p>b) A assistência no balcão, apoio à localização do acervo e orientação no uso do catálogo online e bases de dados são bem avaliados.</p> <p>c) Serviços como o Pergamum, consultas online, biblioteca digital de teses e dissertações (TEDE), e a disponibilidade de espaço para estudo são bem avaliados</p>	<p>a) A variação na disponibilidade orçamentária afeta diretamente os serviços e produtos oferecidos pela biblioteca (Pinheiro & Rietjens, 2018)</p>	<p>a) A cultura acadêmica científica e as expectativas em relação ao papel da biblioteca nessas atividades (Ramos & Alcântara, 2013)</p>
Administração	<p>d) Há sugestões para a extensão do horário de funcionamento das bibliotecas, especialmente no período noturno</p> <p>e) Não aplicação da pesquisa de satisfação nos anos de 2019 a 2022 (Sistebib, 2023)</p> <p>f) Desatualização do regimento interno (Sistebib, 1997)</p>	<p>d) Corpo técnico especializado em áreas com conhecimentos correlatos a atividades de <i>Marketing</i> Digital, como propriedade intelectual, educação e ciência da Informação (Bessa <i>et al.</i>, 2023)</p> <p>e) Apoio institucional para realização de cursos e eventos de capacitação para os servidores (CTD, 2023)</p> <p>f) Parcerias entre os departamentos de Biblioteconomia e Sistebib na realização de estágio curricular (Sistebib, 1997)</p>	<p>b) A deflagração de greves nacionais e regionais por discentes, docentes e técnicos administrativos (Lôbo <i>et al.</i>, 2015)</p> <p>c) Burocracia e lentidão nos processos administrativos, dificultando a implementação de melhorias e inovações.</p>	<p>b) Políticas educacionais e de financiamento (Ramos & Alcântara, 2013)</p> <p>c) Programas de capacitação contínua para funcionários sobre novas tecnologias de comunicação (ENAP, 2024).</p>

Tecnologia da Informação	<p>g) Há reclamações sobre a estabilidade do sistema Pergamum e da conexão à internet (Sistebib, 2018)</p> <p>h) A interface e a usabilidade do site das bibliotecas necessitam de melhorias (Sistebib, 2018)</p> <p>i) Confusão entre o site e o catálogo on-line (Sistebib, 2018)</p>	<p>g) Existência de plataformas institucionais que promovem o ensino a distância (CED, 2023)</p> <p>h) Possibilidade de contratação de ferramentas para atividades institucionais (UFAM, 2023)</p> <p>i) Disponibilização de um site institucional (Sistebib, 2024)</p>	<p>d) Obsolescência tecnológica e dificuldades em acompanhar as inovações.</p> <p>e) Riscos de cibersegurança, como ataques de hackers e vazamento de dados.</p>	<p>d) Existência de ferramentas digitais gratuitas para a produção e divulgação de conteúdo digital (Trainini, Silva & Torres, 2015)</p>
Comunicação	<p>j) Divulgação/informação pouca ou insuficiente (Sistebib, 2018)</p> <p>k) Inexistência da política de comunicação do Sistebib (Sistebib, 2023)</p>	<p>j) Existência do setor de Divisão de Documentação que compete o serviço de informação e divulgação (Sistebib, 1997)</p> <p>k) O atendimento via chat e telefone é bem avaliado, indicando uma boa qualidade na comunicação com os usuários (Sistebib, 2018)</p>	<p>f) Mudanças nas preferências de comunicação dos usuários, exigindo novas plataformas e tecnologias.</p>	<p>e) Implementação de plataformas de comunicação digital, como redes sociais e newsletters</p>

Fonte: adaptado de Humphrey, 1960.

Nota-se uma incipiência na implementação de práticas diretamente relacionadas ao MKTD quanto ao planejamento e execução. No entanto, destaca-se práticas correlatas como o mantimento de plataformas de redes sociais para as bibliotecas setoriais que permeiam a criação de conteúdos nichados para o público acadêmico, o que potencializa a necessidade de a BC/UFAM também aderir o uso dessas ferramentas como veículo de comunicação.

Na próxima seção, discutem-se as aplicações das estratégias viáveis para preencher as lacunas enfatizadas entre as fraquezas do SWOT. Realizou-se um relacionamento entre as fraquezas e oportunidades do ambiente interno para propor a utilização das seguintes estratégias.

4.1.4 Aplicações de estratégias de *Marketing* na Biblioteca Central da UFAM

A implementação das estratégias de *Marketing* digital em uma biblioteca universitária envolve uma série de práticas que visam melhorar a imagem institucional, aumentar a visibilidade dos serviços e produtos oferecidos, e melhorar a experiência tanto dos colaboradores quanto dos usuários. Para tanto, faz-se pertinente estabelecer estratégias de MKTD (Figura 2) para fomentar as metas descritas e gerar os resultados esperados, de acordo com as características da instituição de ensino mantenedora das bibliotecas universitárias.

Figura 2 - Estratégias de *Marketing* Digital para bibliotecas universitárias

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Gabriel e Kiso, 2020.

Nota-se que as estratégias são adaptadas para alinhar os objetivos institucionais com os interesses dos colaboradores e interagentes. Além de focar na criação de conteúdo de valor que reflete a missão da BC, também permeiam criar uma marca reconhecível e memorável entre os pares do contexto acadêmico.

4.1.5 Plano de ação (5W2H)

O 5W2H é uma ferramenta de planejamento estratégico utilizada para mapear processos quanto a sua realização, os responsáveis e os porquês para sua execução (Araújo, 2017). Proporciona uma visão holística dos aspectos necessários para a entrega de um serviço ou produto.

Para prospecção de como serão implementadas cada uma das estratégias propostas, indica-se o delineamento das ações do Quadro 3 e suas atribuições para viabilizar a execução das atividades planejadas.

Quadro 3 – Plano de ação 5W2H de *Marketing* Digital da Biblioteca Central da UFAM

	AÇÕES O que fazer?	METAS Como será feito?	MOTIVAÇÃO/ RAZÃO Por que será realizado?	LOCAL Onde será realizado?	ORÇAMENTO/ CUSTO Quanto custará?
Endomarketing	Implementar um programa de treinamentos e <i>workshops</i> voltados para o desenvolvimento de habilidades específicas, como atendimento ao público, gestão de informação e tecnologias digitais.	<p>a. Mapear os conhecimentos emergentes para o contexto das bibliotecas e divisões do Sistebib</p> <p>b. Criar um calendário de treinamento a partir das demandas levantadas</p> <p>c. Buscar parcerias com empresas e instituições que promovam os treinamentos</p>	Manter a equipe atualizada com as melhores práticas e inovações no campo bibliotecário e de gestão da informação.	Salas de conferência da biblioteca e plataformas de <i>e-learning</i> .	Médio; inclui custos com instrutores e materiais didáticos.

	AÇÕES O que fazer?	METAS Como será feito?	MOTIVAÇÃO/ RAZÃO Por que será realizado?	LOCAL Onde será realizado?	ORÇAMENTO/ CUSTO Quanto custará?
Inbound	Desenvolver e oferecer cursos online direcionados às necessidades de capacitação dos usuários da biblioteca, utilizando o ambiente de aprendizagem virtual da UFAM para facilitar o acesso e a participação do público-alvo.	<p>a. Solicitar espaço no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFAM.</p> <p>b. Mapear as necessidades de capacitação realizando pesquisa para identificar as áreas de maior interesse e necessidade</p> <p>c. Criação de regulamento para oferta de cursos com diretrizes que regulam a criação, oferta e certificação dos cursos online.</p> <p>d. Estruturação de um curso piloto como modelo</p>	Ampliar o alcance educativo da biblioteca, proporcionando recursos de aprendizado que apoiam o desenvolvimento acadêmico e profissional dos usuários.	AVA da UFAM.	Moderado, envolve custos com recursos tecnológicos de gravação, plataforma e eventuais recursos para produção de conteúdo.

	AÇÕES O que fazer?	METAS Como será feito?	MOTIVAÇÃO/ RAZÃO Por que será realizado?	LOCAL Onde será realizado?	ORÇAMENTO/ CUSTO Quanto custará?
Marketing de Conteúdo	Cadastrar a conta na Plataforma Instagram da BC para promover a utilização de recursos das bibliotecas, como bases de dados, catálogo online assuntos pertinentes para o ensino, pesquisa e extensão	<ul style="list-style-type: none"> a. Criação da conta b. Aplicação da identidade visual por meio de biografia e imagem de perfil c. Definir o calendário editorial d. Produzir os criativos 	Facilitar o acesso e uso dos recursos disponíveis pelo Sistebib, aumentando a autonomia dos usuários e diminuindo as lacunas de acesso à informação.	.Plataforma digital do Instagram	Moderado; inclui a produção de mídias como vídeos e artes informativas.

	AÇÕES O que fazer?	METAS Como será feito?	MOTIVAÇÃO/ RAZÃO Por que será realizado?	LOCAL Onde será realizado?	ORÇAMENTO/ CUSTO Quanto custará?
Branding	Reforçar a identidade e presença da marca da Biblioteca Central dentro e fora da universidade através de uma série de iniciativas estratégicas.	<p>a. Readaptar o logo do Sistema de Bibliotecas da UFAM;</p> <p>b. Modernizar o logo para refletir os valores e a missão atualizada da biblioteca;</p> <p>c. Criar uma política de comunicação para identificar a marca;</p> <p>d. Desenvolver diretrizes claras que definam como a marca SISTEBIB deve ser comunicada em diferentes plataformas e situações;</p> <p>e. Criar um Propósito Transformador Massivo (PTM) para a Biblioteca Central que reflita a missão e a visão da Biblioteca Central;</p> <p>f. Desenvolver uma política de comunicação para o SISTEBIB</p>	Estabelecer uma comunicação visual ativa e eficiente da BC/SISTEBIB quanto órgão de apoio à formação de discentes	Plataformas digitais do SISTEBIB	Alto, inclui custos de <i>redesign</i> , consultoria de branding, desenvolvimento de políticas e campanhas de lançamento.

	AÇÕES O que fazer?	METAS Como será feito?	MOTIVAÇÃO/ RAZÃO Por que será realizado?	LOCAL Onde será realizado?	ORÇAMENTO/ CUSTO Quanto custará?
Marketing de Relacionamento	Reestruturação do site do Sistebib para facilitar o acesso à informação.	<p>a. Mapear os conteúdos necessários para compor o site</p> <p>b. Criar novas páginas de acordo com as necessidades de informação</p> <p>c. Diagramar o design do site.</p>	Ampliar a visibilidade do Sistebib reunindo e disponibilizando informações relevantes sobre produtos, serviços, notícias, atividades e tarefas dos colaboradores.	<i>Site</i> institucional do Sistebib	Moderado; focado principalmente em mão de obra para gestão de conteúdo no site.

	AÇÕES O que fazer?	METAS Como será feito?	MOTIVAÇÃO/ RAZÃO Por que será realizado?	LOCAL Onde será realizado?	ORÇAMENTO/ CUSTO Quanto custará?
Marketing Social	Desenvolver e implementar campanhas educativas sobre a utilização dos serviços oferecidos pela biblioteca a partir de editorias sobre pautas relevantes para o meio social.	<ul style="list-style-type: none"> a. Criar um calendário editorial para publicação de postagens sobre todas as pautas educativas b. Produzir os criativos de divulgação c. Programar postagens nas redes e mídias sociais. 	Aumentar a conscientização sobre as pautas levantadas, promovendo bem-estar e conhecimento entre os usuários da biblioteca e a comunidade em geral.	Plataformas de mídias e redes sociais	Moderado; inclui design gráfico, produção de conteúdo e possíveis custos de promoção em mídias sociais.

	AÇÕES O que fazer?	METAS Como será feito?	MOTIVAÇÃO/ RAZÃO Por que será realizado?	LOCAL Onde será realizado?	ORÇAMENTO/ CUSTO Quanto custará?
Marketing de Busca	Realizar uma auditoria SEO completa do site da biblioteca, incluindo a análise de palavras-chave, otimização de conteúdo, melhoria da estrutura do site, e otimização de metadados.	a. Realizar o planejamento das palavras-chave b. Realizar a análise técnica dos conteúdos do site c. Propor um guia de boas práticas de metadados para criação de artigos para o site	Melhorar as classificações de busca para termos-chave relevantes, visando alcançar a primeira página nos resultados de busca	<i>Site</i> institucional do Sistebib.	Moderado a alto; depende da contratação de serviços especializados e ferramentas de SEO ou da capacitação de servidores para entendimento sobre as implicações de SEO.

	AÇÕES O que fazer?	METAS Como será feito?	MOTIVAÇÃO/ RAZÃO Por que será realizado?	LOCAL Onde será realizado?	ORÇAMENTO/ CUSTO Quanto custará?
E-mail Marketing	Desenvolver e enviar uma <i>newsletter mensal</i> para todos os usuários cadastrados, contendo informações sobre eventos, recursos digitais disponíveis e demais informações pertinentes para a comunidade	a. Contratar um software gerenciador de <i>e-mails</i> b. Estruturar a base de obtenção de leads, conforme as normas Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) d. Alimentar a base a partir de campanhas promovidas pelas bibliotecas do Sistebib.	Manter os usuários informados e engajados com as atividades e recursos, promovendo a disseminação seletiva da informação.	Plataforma <i>Gmail</i> .	Moderado; pode envolver a compra de plataforma gerenciadora de email <i>Marketing</i> existente e recursos internos para a criação de conteúdo.

Fonte: Elaborado pela autora.

As ações indicadas visam colaborar com ações a partir de cada estratégia, além de resolver eventuais fraquezas identificadas na análise de SWOT: como a baixa utilização de produtos digitais, a usabilidade do site institucional e divulgação de serviços para a comunidade.

Enfatiza-se que os aspectos da responsabilidade e do prazo/período de realização dependem diretamente do planejamento interno e da gestão da BC, por isso, seu estabelecimento pode ser feito a partir da aprovação do plano e depende da *expertise* da equipe de trabalho designada para realização de cada ação.

Pretende-se, com o plano de ação, ampliar a imagem, o engajamento no meio digital e a participação dos colaboradores na realização de cursos, campanhas de conscientização sobre serviços e melhoramento e uso dos espaços, atribuindo responsabilidades específicas a bibliotecários, assistentes e estagiários lotados no Sistebib.

4.1.6 Métricas, equipe responsável e atualizações do plano

Para quantificar e avaliar métricas, é importante estabelecer indicadores chave de desempenho – *Key Performance Indicators* (KPIs) visando mensurar, por exemplo, o tráfego no *site* institucional, nas bibliotecas digitais; na interação e engajamento das mídias sociais; na taxa de abertura de *emails* e acesso a *newsletter*, entre outros. Para o contexto da BC/UFAM, pode-se agrupar os tipos de métricas por: mídias sociais (quando implementadas); *site* institucional e bibliotecas digitais e métricas de gestão.

Acerca das métricas de mídias sociais, indica-se a utilização dos dados disponibilizados nas próprias plataformas como o *Instagram*, *Linkedin*, *Facebook* e canal do *Youtube*, propondo-se o modelo equacional: engajamento digital = alcance*impacto/esforço, proposto por Garcia *et al.* (2020). Os mesmos autores indicam a utilização de dados em

períodos determinados a partir de compartilhamento, itens salvos, visualizações e inscrições - no caso de canal do *Youtube*, visitas no perfil, curtidas e comentários como métricas que mensuram o grau de impacto do conteúdo publicado, seja ele em vídeo ou publicação com imagem.

Sobre as métricas para o *site* institucional do Sistebib e das bibliotecas digitais, nesse caso, do Repositório Institucional da UFAM (RIU) e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (TEDE), destaca-se a importância da integração dos dados e *insights* nas plataformas ao *Google Analytics e Google Search Console* (Avis, 2019), ambas agregam métricas acerca da jornada dos usuários, facilitando a análise de dados para tomadas de decisões gerenciais.

Quanto às métricas para gestão e planejamento estratégico, o *Looker Studio, Power Business Intelligence* e demais ferramentas de gestão integrada são exemplos de *softwares* que permeiam a análise e controle de ações a partir do seu início, meio e fim.

Recomenda-se a criação do Grupo de Trabalho (GT) que seja responsável pela elaboração e atualização do plano. Este grupo deve ser composto por profissionais com conhecimentos formais nas áreas diretas ou correlatas ao MKTD. A vigência e a periodicidade de atualização do plano dependerão das necessidades de adaptações identificadas a partir do mapeamento situacional realizado pela equipe.

5 Considerações finais

Para alcance do objetivo de propor um plano de *Marketing Digital* para a Biblioteca Central da UFAM, adaptou-se o modelo de plano baseado em Gabriel e Kiso (2020). Partiu-se da premissa de que os planos para as bibliotecas universitárias devem ser parametrizados em dados disponíveis em instrumentos institucionais para mapear produtos e serviços, atender

demandas de interagentes de uma comunidade e pontos a serem melhorados a partir das ferramentas de gestão.

O trabalho resultou num plano dividido nas etapas de diagnóstico da BC/UFAM delineado na análise de SWOT para conseguinte, propor aplicações de estratégias de MKTD que possibilitam a resolução das lacunas identificadas.

Ao mapear essas necessidades, notou-se que a comunicação, a imagem, a visibilidade, a humanização, os produtos e serviços e o relacionamento duradouro com a comunidade UFAM, exigem dos responsáveis pelo serviço de divulgação das bibliotecas, domínio sobre o planejamento de estratégias digitais voltadas para a criação de conteúdos de valor, já existentes ou que possam ser distribuídos por novos canais de comunicação aos usuários finais.

Por fim, o plano será apresentado à direção da Biblioteca Central da UFAM para apreciação e, se aprovado, espera-se que o órgão subsidie sua implementação e ajustes a partir de uma avaliação e monitoramentos contínuos. Indica-se que a direção estabeleça uma comissão composta por integrantes com potenciais habilidades e desejo contínuo de aprendizado para a realização das ações, conforme a distribuição de responsabilidades e prazos a serem estabelecidos.

O estudo apresentou limitação voltada à defasagem do regimento interno do Sistebib, elaborado em 1997 e sem atualizações desde então, o que pode gerar inconsistências com a realidade atual do mesmo. Além disso, a ausência a aplicação de um instrumento de coleta específico para mapear as necessidades informacionais da comunidade acadêmica dificultou a obtenção de resultados precisos para o delineamento do plano proposto.

Para futuros estudos, considera-se importante que outras estratégias de MKTD sejam integradas a partir da necessidade das bibliotecas universitárias, tornando-as como marcas da promoção de conteúdos relevantes e do sinônimo de um espaço compartilhável digitalmente,

ainda que, para tanto, seja preciso ampliar as discussões e produções científicas que refletem a atuação e as práticas de profissionais da informação quando o assunto principal são estratégias de *Marketing* Digital no âmbito informacional.

6. Referências

Almeida, E. M. S. & AVANZI, R. (2019). *Marketing* motivacional: para endo*Marketing*, campanhas de incentivo e ações de comunicação. Saraiva Educação SA.

Araújo, A. (2017). *Gestão da Qualidade: implantação das ferramentas 5S's e 5W2H como plano de ação no setor de oficina em uma empresa de automóveis na cidade de João Pessoa-PB. 2017. 57 f. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso de Produção Mecânica)– Faculdade de Engenharia de Produção Mecânica, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa.*

Avis, M. C. (2019). SEO de verdade: se não está no Google, não existe. Intersaberes.

Bessa, Z. S. J., Oliveira, L. M. P., Silva, K. P. & Santos, J. O. (2023). Mapeamento de conhecimentos formais dos colaboradores do SISTEBIB: potenciais, perspectivas e tendências. XXII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias. Disponível em: <https://portal.febab.org.br/snbu2023/article/download/2950/2691>. Acessado em: 25 de abril de 2024.

Bolduan, W.; Kraisch, E. L.. *Marketing* direto: Ferramenta de captação e retenção de clientes, 2011. Disponível em: <https://www.rickardo.com.br/textos/textosTicd/MarketingDiretoFerramentaCaptacaoRetencaoClientes.pdf>. Acessado em: 4 de maio de 2024.

Cardoso, E. R. & Carvalho, C. M. S. (2023). Análise da opinião dos técnicos-administrativos sobre o processo de comunicação da Universidade Federal do Amazonas. *Revista Conexões-Manaus*, 6. Disponível em: <https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/conexoes/article/download/13524/8937/37942>. Acessado em: 25 de abril de 2024.

Casarin, H. C. S.; Casarin, S. J. Pesquisa científica: da teoria à prática. Curitiba: Intersaberes, 2012.

CED. UFAM Virtual. Manaus: UFAM. Disponível em: <https://ufamvirtual.ufam.edu.br/>

Chiavenato, I. Introdução à teoria geral da administração. Elsevier Brasil, 2003.

Codemec (2014). Pesquisa básica e aplicada. Disponível em: <https://codemec.org.br/geral/pesquisa-basica-e-pesquisa-aplicada/>. Acessado em: 11 de maio de 2024.

Corrêa, E. C. D. (2016). Consumidor de informação 3.0. In: Prado, J. M. K. (Org.). Ideias emergentes em Biblioteconomia. E-book. São Paulo: FEBAB, 2016. p. 60-68. Disponível em: <https://ideiasemergentes.files.wordpress.com/2016/03/ideiasemergentesembiblioteconomia2.pdf>. Acessado em: 25 de fevereiro de 2024.

Reis, A. C. B. C., Iacovelo, M. T., Almeida, L. B. B. de & Filho, B. A. C. (2016). *Marketing* de Relacionamento: Agregando Valor ao Negócio com Big Data. ReMark - Revista Brasileira De *Marketing*, 15(4), p. 512–523. <https://doi.org/10.5585/remark.v15i4.3379>. Acessado em: 1 de abril de 2024.

CTD. Calendário das Ações de Desenvolvimento ofertadas pelo DDP 2024. Manaus, UFAM. Disponível em: <https://progesp.ufam.edu.br/ultimas-noticias/1303-calendario-das-acoes-de-desenvolvimento-ofertadas-pelo-ddp-2023.html>. Acessado em: 30 de maio de 2024.

Garcia, A. L. C., Damiani, F. C., Silva, L. J. & Galhardi, L. S. Aplicação de métricas de *Marketing* digital para mensurar e acompanhar o engajamento nas mídias sociais de uma organização estudantil. Disponível em: https://www.academia.edu/download/69487703/TN_WIC_347_1780_40363.pdf . Acessado em: 7 de maio de 2024.

ENAP (2024). Escola Virtual Gov. Disponível em: <https://www.escolavirtual.gov.br/>. Acessado em: 6 de junho de 2024.

Faria, D. C., Brito, J. C., & Lima, M. S. (2023). O mix de marketing no agronegócio. *Revista Foco*, 16(5), e1981-e1981.

<https://focopublicacoes.com.br/foco/article/download/1981/1270>

Furlan, B. & Marinho, B. (2012). *Redes sociais corporativas*. Instituto Desenvolve TI: cursos para capacitação digital. [S.l]. Disponível em: <https://www.institutodesenvolveti.org>. Acessado em: 10 de junho de 2024.

Gabriel, M. & Kiso, R. (2020). *Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias*. 2 ed. São Paulo: Novatec Editora.

Gabriel, M. (2010). *Marketing na era digital*. São Paulo: Novatec Editora.

Garcia, S. (2019). *Marketing para cursos superiores*. 1 ed. São Paulo: Blucher.

Gil, A. C. (2002). *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4 ed. São Paulo: Atlas.

GIL, A. C. (2019). *Como elaborar projetos de pesquisa*. 6 ed. São Paulo: Atlas.

Gomes, Marília; Kury, Glauro. A Evolução do *Marketing* para o *Marketing 3.0*: o *Marketing* de Causa. In: Intercom–Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste, Mossoró. 2013. Disponível em: <https://portalintercom.org.br/anais/nordeste2013/resumos/R37-0945-1.pdf>. Acessado em: 7 de maio de 2024.

Gulka, J. A., Lucas, E. R. O. & Correa, E. C. D. (2018). O uso de *Marketing* digital em bibliotecas. *Ciência da informação em revista*, 5(1), p. 59-69. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/cir/article/download/4104/3399>. Acessado em: 10 de maio de 2024.

Halligan, B.; Shah, D. (2019). *Inbound Marketing: get found using google social media and blogs*. 256p.

Jerkovic, J. I. (2010). *SEO warrior*. California: O'Reilly.

Kotler, P. & Armstrong, G. (2017). *Fundamentos de Marketing*. CDMX: Pearson Educación.

Kotler, P. & Zaltman, G. (1971). *Social Marketing: an approach to planned social change*.

Kotler, P., Kartajaya, H. & Setiawan, I. (2017). *Marketing 4.0: do tradicional ao digital*. Rio de Janeiro: Sextante.

Kotler, P. (2000). *Administração de Marketing: a edição do novo milênio*. 10 ed. São Paulo: Prentice - Hall.

Kuazaqui, E. (2016). *Marketing e suas aplicações*. São Paulo. Cengage Learning.

Las Casas, A. L. (2011). *Plano de Marketing para micro e pequena empresa*. 6 ed. São Paulo: Atlas.

Lôbo, P. R. (2015). O Processo Organizativo da Prática da Greve pelos Bibliotecários de uma Biblioteca Universitária Brasileira. Anais do III Cbeo-Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais. Vitória-ES.

Silva, L. O., Rocha, M. M. V. & Simões, A. C. (2014). Biblioteca do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba: proposta de um plano de *Marketing* para os usuários.

Macedo, P.; Silva, E.; Feitosa, M. *Marketing com digital*. [S. l], 2017.

Martins, G. A. *Manual para elaboração de monografias e dissertações*. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1994.

Mckenna, R. (1999). *Estratégias de Marketing em tempos de crise*. Rio de Janeiro: Campus.

Mese, C. & Aydin, G. S. (2019). The Use of Social Networks among University Students. *Educational Research and Reviews*, 14(6), p. 190-199. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1210288.pdf>. Acessado em: 28 de maio de 2024.

Oliveira, L. R. A. D. (2021). Estudo de usuários como estratégia para reconfiguração da Biblioteca Francisco Montojos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) (Universidade de São Paulo).

<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27163/tde-01092021-224352/publico/LucianaRosaAlvesdeOliveiraVC.pdf>. Acessado em: 15 de abril de 2024.

Oliveira, T. R. (2021). Serviços e produtos informacionais: um estudo de caso no SISTEBIB/UFAM durante a pandemia da COVID-19. Disponível em: https://www.riu.ufam.edu.br/bitstream/prefix/6046/8/TCC_TaiwanyOliveira.pdf . Acessado em: 6 de junho de 2024.

Pereira, L. L. (2014). Estratégias de *Marketing* digital utilizadas para o posicionamento. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/5400>. Acessado em: 12 de maio de 2024.

Perucchi, V., Almeida, J. L. S. & Silva, F. S. (2020). Onde está a estratégia digital das bibliotecas?. Revista folha de rosto, 6(1), p. 30-38. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/nzkgwq3nzhfmdfoumaup23kw6u/access/wayback/https://periodicos.ufca.edu.br/ojs/index.php/folhaderosto/article/download/464/429>. Acessado em: 5 de junho de 2024.

Pinheiro, L. V. & Rietjens, M. H. (2018). Análise comparativa de bases de dados para seleção em bibliotecas universitárias. Anais do Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias. Bahia. Disponível em: <http://repositorio.febab.org.br/items/show/5596>. Acessado em: 30 de maio de 2024.

Prado, J. M. K. do. (2022). Planejamento e tendências de *Marketing* para bibliotecas. Convergências em Ciência da Informação, 5, p. 1-23. Disponível em: <https://ufs.emnuvens.com.br/conci/article/download/16846/12700>. Acessado em: 2 de junho de 2024.

Pulizzi, J. (2013). *Epic Content Marketing: How to Tell a Different Story, Break Through*. Acessado em: 6 de junho de 2024.

Ramos, A. & Alcântara, A. (2013). Financiamento de projetos em bibliotecas universitárias: captação de recursos além dos muros da universidade. Anais do 28º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação-FEBAB (25, pp. 4884-4899).

Ribeiro, J. D. (2003). Guia para a elaboração de projetos de pesquisas. Manaus: EDUA.

Rodrigues, C. A. (2020). O *Marketing* Digital como ferramenta de captação de novos clientes. Disponível em:

https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/10608/1/7869_16556.pdf. Acessado em: 4 de maio de 2024.

Santos, J. P. & Nascimento, A. (2019). A importância do *Marketing* Digital para microempreendedores (mei). Disponível em: <http://45.4.96.19/handle/aee/8340>. Acessado em: 3 de abril de 2024.

Shenoy, A. & Prabhu A. (2016). Introdução ao SEO: seu guia rápido às práticas eficientes de SEO. São Paulo: Novatec Editora Ltda.

Silva, M. C. S. (2008). *Marketing* em bibliotecas universitárias. In Anais do XV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias. São Paulo: CRUESP.

<http://repositorio.febab.libertar.org/items/show/4216>. Acessado em: 6 de junho de 2024.

Silveira, Amélia (1992). *Marketing* em bibliotecas universitárias. Florianópolis: Ed. Da UFSC.

Sistebib (1997). Regimento do Sistema de Bibliotecas da Universidade do Amazonas. <https://biblioteca.ufam.edu.br/images/doc/normativas/Regimento-sistebib.pdf>. Acessado em: 6 de maio de 2024.

Sistebib (2018). Resultado da pesquisa de satisfação do Sistebib. Manaus: UFAM. Acessado em: 6 de maio de 2024.

Sistebib (2023). Plano de Desenvolvimento da Unidade – PDU: Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal – SISTEBIB/UFAM 2023-2025. Manaus: UFAM.

<https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/8041/1/PDU%20Biblioteca%20Central.pdf>. Acessado em: 6 de maio de 2024.

Sistebib (2024). Site institucional. <https://biblioteca.ufam.edu.br/>. Acessado em: 3 de abril de 2024.

Skacel, R. K. (1992). Plano de *Marketing*: o que deve conter e como preparar. São Paulo: Nobel.

Tavares, F. (2003). Gestão da marca: estratégias e *Marketing*. Rio de Janeiro: E-papers Serviços editoriais Ltda.

Trainini, M. M. & Torres, J. S. (2015). Mídias sociais como ferramentas de estratégias de *Marketing*. *Revista Ciência e Conhecimento*, 9(1). Disponível em:
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=21773483&AN=110144988&h=XClfkIKPDEqjUBFvb3sCUB75UCv8XxvmkdFQcwI0WdYZa5dNBcT4EntRhXlQc92uSUIQz%2BJc6xXoMvzDC1Lh3g%3D%3D&crI=c>. Acessado em: 6 de maio de 2024.

UFAM (2023). Perfil sócioeconômico dos discentes de graduação da UFAM. Manaus: Departamento de Assistência Estudantil. Disponível em:
<https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/8031/1/Relatorio%20perfil%20socioeconomico%202023.pdf>. Acessado em: 1 de maio de 2024.

Varadarajan, R. (2010). *Strategic Marketing and Marketing strategy: domain, definition, fundamental issues and foundational premises*. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 38(2), p. 119-140. Disponível:
<https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs11747-009-0176-7>. Acessado em: 15 de abril de 2024.

Apêndices

Apêndice 1 – Parecer do Comitê de Ética da Must University

PARTE A SER PREENCHIDA PELO ORIENTADOR

PARECER do(a) Professor(a) Orientador(a)

- Proposta Aprovada
 Necessita Informações adicionais
 Proposta Rejeitada
 Necessita Mudanças na Metodologia

Parecer:

Alinhado com a orientadora.

Marina Ariele Angelocci

Marina Ariele Angelocci (Apr 13, 2024 12:54 ADT)

13/04/2024

Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a)

PARTE A SER PREENCHIDA PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (IRB)

A pesquisa respeita os direitos e o bem-estar dos seres humanos nela envolvidos?

- SIM
 NÃO

- Proposta Aprovada
 Necessita Informações adicionais
 Proposta Rejeitada
 Necessita Mudanças na Metodologia

Parecer: De acordo com a MP PP IBR, eu TATIANA DOS SANTOS, Coordenador(a) do IRB da MUST University, aprovo o projeto de pesquisa.

Aprovada.

Carlos Gustavo Lopes da Silva 13/04/2024

Carlos Gustavo Lopes da Silva (Apr 13, 2024 12:54 ADT)
Membro do IRB Comitê

15/04/2024

TATIANA DOS SANTOS
Coordenador(a) do IRB Comitê

MUST UNIVERSITY

1960 NE 5TH Ave, Boca Raton, FL 33431, EUA
Call today: US (561) 465-3277 | info@mustedu.com

Página 5 de 5

Apêndice 2 – Carta de solicitação e despacho de consentimento para realização da pesquisa

13/05/2024, 15:00

SEI/UFAM - 2023109 - Carta

Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Direção Geral de Bibliotecas Setoriais

CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE PESQUISA

À senhora Dra. Rosenira Izabel de Oliveira

À Coordenação da Biblioteca Central,

Eu, Kamilla Pereira Silva, bibliotecária-documentalista inscrita sob o SIAPE nº 1055956, venho por meio desta solicitar autorização para realizar uma pesquisa na Biblioteca Central como parte do trabalho de conclusão de curso do mestrado em Marketing Digital.

O objetivo do estudo é desenvolver um plano de marketing digital específico para bibliotecas universitárias, utilizando a Biblioteca Central da UFAM como case prático. Este plano incluirá a análise e estratégias adaptadas ao contexto de bibliotecas universitárias para otimização na entrega de seus serviços e produtos.

Para obtenção de dados, existe a possibilidade de aplicar um questionário semiestruturado aos servidores previamente indicados pela chefia do órgão, garantindo que todos os procedimentos de confidencialidade e ética sejam seguidos.

Fico à disposição para esclarecer eventuais dúvidas sobre o projeto.

Atenciosamente,

Manaus, 25 de abril de 2024.

Kamilla Pereira Silva
Bibliotecária-Documentalista

Documento assinado eletronicamente por **Kamilla Pereira Silva, Bibliotecário-Documentalista**, em 25/04/2024, às 11:28, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2023109** e o código CRC **F126CCB5**.

Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Biblioteca Central - Sistema de Bibliotecas

Processo nº: 23105.018451/2024-14

Interessado: Kamilla Pereira Silva

DESPACHO

De acordo com a solicitação nos autos do processos.

Manaus, 25 de abril de 2024.

Rosenira Izabel de Oliveira
Diretora da Biblioteca Central

Documento assinado eletronicamente por Rosenira Izabel de Oliveira, Diretora, em 25/04/2024, às 11:41, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2023267 e o código CRC 2FB423A6.

Avenida Ayrão - Bairro Praça 14 de Janeiro nº 1033A - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramais 2150 / 2153
CEP 69025-050, Manaus/AM, centralbc@ufam.edu.br / direcaoabc@ufam.edu.br / vicebc@ufam.edu.br
